

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

LEAD PROPONENT	GARENA, DANICA LORRAINE P.
STATION/SCHOOL	SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL/ DAPDAPAN DISTRICT
MEMBER	N/A
STATION/SCHOOL	N/A
MEMBER	N/A
STATION/SCHOOL	N/A
TITLE OF RESEARCH	PAGGAMIT NG SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE at REVIEW) SA MGA KONTEKSTWALISADONG KOMPOSISYON AT ANALITIKAL NA ANTAS NG PANG-UNAWA NG GRADE 5-NADESHIKO

I. Rasyonale

Isa sa pinakamahalagang layunin ng edukasyon ay ang malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip nang kritikal at

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

umunawa nang analitikal. Sa kasalukuyan, marami sa mga batang nasa elementarya ang nahihirapang lumampas sa literal na antas ng pagbasa. Madalas, nakapokus lamang sila sa pagkuha ng impormasyon mula sa teksto at hindi gaanong napauunlad ang kakayahan nilang magsuri, maghambing, at magbigay ng sariling pagpapakahulugan. Dahil dito, kinakailangan ng isang sistematikong estratehiya na makatutulong upang masukat at mapaunlad ang kanilang analitikal na antas ng pang-unawa.

Ang SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) ay napatunayan nang mabisang pamamaraan upang gawing mas aktibo at mas organisado ang proseso ng pagbasa. Sa pamamagitan nito, natutulungan ang mga mag-aaral na unawain ang teksto sa iba't ibang dimensyon—mula sa pagbuo ng tanong, paghahanap ng sagot, hanggang sa pagbabalik-aral ng mahahalagang kaisipan. Ito ang magiging sentrong estratehiya sa pag-aaral na ito upang masukat kung hanggang saan ang analitikal na pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang binabasa.

Samantala, ang kontekstwalisadong komposisyon ang gagamitin bilang instrumento upang masuri ang kakayahan ng mga bata. Ang mga tekstong nakabatay sa kanilang sariling karanasan, kultura, at kapaligiran ay mas madaling nakauugnay sa kanila, kaya't nagiging

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

makabuluhan ang kanilang pag-unawa. Higit pa rito, sa paggamit ng ganitong uri ng teksto, masusukat kung nagagamit ba ng mga mag-aaral ang kanilang kritikal na pag-iisip sa pagbuo ng koneksyon, pagsusuri, at pagpapakahulugan na higit pa sa simpleng pagbasa.

Ang mga mag-aaral sa Grade 5-Nadeshiko ay nasa yugto ng paglipat mula sa basic comprehension tungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa. Gayunpaman, base sa obserbasyon, marami sa kanila ang nananatili sa literal na antas ng pagbabasa. Kaya't sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, layunin na maipakita na ang paggamit ng SQ3R kasabay ng mga kontekstwalisadong komposisyon bilang instrumento ay maaaring maging epektibong paraan upang masukat at mapaunlad ang kanilang analitikal na antas ng pang-unawa.

Sa kabuuan, ang pag-aaral na ito ay nakabatay sa hangaring makahanap ng kongkretong pamamaraan na makatutulong sa mga guro na masuri hindi lamang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa, kundi pati na rin ang kanilang kakayahang magsuri at mag-analisa ng teksto. Sa paggamit ng SQ3R at kontekstwalisadong komposisyon bilang pangunahing kagamitan, inaasahan na magbibigay ito ng malaking ambag sa pagtuturo ng pagbasa at sa paglinang ng mataas na antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral.

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

II. Paglalahad ng Suliranin

1. Paano nakatutulong ang paggamit ng SQ3R sa pagbasa upang mapaunlad ang analitikal na antas ng pang-unawa ng mga mag-aaral sa Grade 5-Nadeshiko?
2. Ano ang nagiging epekto ng paggamit ng mga kontekstwalisadong komposisyon bilang instrumento ng pagsusukat ng analitikal na kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Grade 5-Nadeshiko?

III. Mungkahing Inobasyon, Interbensyon, at Estratehiya

Ang ipinapanukalang inobasyon sa pag-aaral na ito ay ang paggamit ng SQ3R method bilang pangunahing estratehiya sa pagbasa ay gaganapin sa loob ng 4 na buwan simula Hunyo hanggang Oktubre, na isinasama sa kontekstwalisadong komposisyon bilang pangunahing instrumento upang masukat ang analitikal na antas ng pang-unawa ng mga mag-aaral sa Grade 5-Nadeshiko. Naiiba ito sapagkat hindi lamang simpleng teksto ang gagamitin, kundi mga materyal na nakaugat sa karanasan, kultura,

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

at kapaligiran ng mga mag-aaral, na nagiging mas makabuluhan at madaling maunawaan para sa kanila.

Bilang interbensyon, isasagawa ang serye ng mga aralin sa pagbasa kung saan bawat hakbang ng SQ3R ay magiging gabay sa kanilang aktibidad: *Survey* para sa paunang pagtingin sa teksto, *Question* para sa pagbuo ng sariling katanungan, *Read* para sa masusing pagbasa ng nilalaman, *Recite* para sa pagbabahagi ng sagot at ideya, at *Review* para sa pagbabalik-aral at pagbubuod. Ang lahat ng ito ay gagawin gamit ang mga kontekstwalisadong komposisyon upang masukat ang kanilang kakayahan sa mas mataas na antas ng pag-unawa.

Samantala, ang estratehiya ay nakasentro sa aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral. Magkakaroon sila ng mga talakayang panggrupo, pagbabahagi ng sariling pananaw, at pagsulat ng reflective journals upang masuri ang kanilang pagkatuto. Gagamit din ng rubrics na nakatuon sa analitikal na pag-unawa upang masigurong nasusukat ang kanilang pag-unlad sa pagbasa at pagsusuri. Sa ganitong paraan, inaasahang hindi lamang maisusulong ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa kundi pati na rin ang kanilang kasanayan sa kritikal na pag-iisip at analisis ng teksto.

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

**Flow of SQ3R with Contextualized Composition as Tool
for Measuring Analytical Reading Skills**

Ipinapakita kung paano ginagamit ang **SQ3R** bilang estratehiya sa pagbasa, pagkatapos ay inilalapat sa gawain, sinusukat gamit ang **kontekstwalisadong komposisyon** sa pamamagitan ng **pre-test at post-test**, at nagreresulta sa mas mataas na **analitikal at kritikal na pagbasa** ng Grade 5–Nadeshiko.

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

Rubrik para sa Analitikal na Antas ng Pang-unawa

Pamantayan	Napakahusay (4)	Magaling (3)	Katamtaman (2)	Pangunahing Antas (1)
Pag-unawa sa Nilalaman	Malinaw na naipapakita ang malalim na pag-unawa; nakikilala ang mga pangunahing ideya at nakapagbibigay ng kaukulang detalye.	Naipapakita ang tamang pag-unawa; nakikilala ang pangunahing ideya ngunit may kaunting kulang sa detalye.	Limitado ang pag-unawa; nahihirapang tukuyin ang pangunahing ideya at kulang ang detalye.	Hindi malinaw ang pag-unawa; hindi natutukoy ang pangunahing ideya.
Pagbuo ng Tanong at Sagot (SQ3R)	Nakabubuo ng makabuluhan at mataas na antas ng tanong at nakapagbibigay ng kaukulang detalye.	Nakabubuo ng may kaugnayang tamong at nakapagbibigay ng tamang sagot.	Nakabubuo ng simpleng tanong ngunit limitado o mababaw ang sagot.	Nahihirapang bumuo ng tanong at hindi wasto ang sagot.
Analisis at Interpretasyon	Nakapagbibigay ng kritikal na pagsusuri; naiuugnay ang ideya sa mas malawak na konteksto o karanasan.	Nakapagbibigay ng tamang analisis; may kaunting ugnayan sa karanasan o iba pang ideya.	Limitado ang pagsusuri; bihira ang pag-uugnay sa karanasan.	Walang malinaw na pagsusuri o interpretasyon.
Pagpapahayag ng Kaisipan	Maayos, malinaw, at organisado ang presentasyon ng ideya gamit ang sariling salita.	Maayos at malinaw ang ideya ngunit may kaunting pagkukulang sa organisasyon.	Hindi gaanong malinaw at kulang sa organisasyon ang ideya.	Hindi malinaw at hindi organisado ang pagpapahayag ng kaisipan.
Pagsusuri ng Kontekstwalisadong Komposisyon	Malalim na naiuugnay ang nilalaman ng teksto sa sariling karanasan, kultura o kapaligiran.	Naibibigay ang ilang ugnayan sa karanasan o kultura ngunit hindi palaging malalim.	Limitado ang ugnayan sa karanasan at hindi gaanong makabuluhan.	Walang ugnayan sa sariling karanasan o kultura.

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

Kabuuang Puntos: 20

- 18-20 = Napakahusay
- 14-17 = Magaling
- 10-13 = Katamtaman
- 5-9 = Pangunahing Antas

IV. Pamamaraan ng Pananaliksik

V. Pamamaraan ng Pananaliksik

Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay isang Classroom-Based Action Research na gumagamit ng one-group pre-test-post-test design. Layunin nitong masukat ang epekto ng paggamit ng SQ3R bilang estratehiya sa pagbasa gamit ang kontekstwalisadong komposisyon bilang instrumento sa analitikal na antas ng pang-unawa ng mga mag-aaral. Sa disenyo ng pag-aaral na ito, ang parehong pangkat ng mga mag-aaral ay sumailalim sa pagsusulit bago at pagkatapos ng interbensyon upang matukoy kung nagkaroon ng makabuluhang pagbabago sa kanilang antas ng pag-unawa.

Mga Kalahok

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

Kalahok sa pananaliksik ang 38 mag-aaral ng Grade 5-Nadeshiko (21 lalaki at 17 babae). Ang pangkat ay pinili sapagkat napansin ng guro-mananaliksik na maraming mag-aaral sa seksyong ito ang nananatili sa mababang antas ng pag-unawa at nangangailangan ng interbensyon.

Instrumento

Ang pangunahing instrumento sa pananaliksik ay ang kontekstwalisadong komposisyon na inihanda ng guro-mananaliksik.

Gumamit din ng rubric upang masukat ang antas ng analitikal na pang-unawa batay sa kanilang mga sagot. Ang rubric ay nakatuon sa mga aspekto ng pagsusuri, interpretasyon, at pagbibigay ng lohikal na paliwanag sa binasang teksto.

Sa bawat pagsusulit (pre-test at post-test), ginamit ang parehong pamantayan ng rubrik upang masiguro ang pagiging maaasahan ng resulta.

Pamamaraan ng Pagkalap ng Datos

1. Pre-Test – Bago ipatupad ang interbensyon, isinailalim ang mga mag-aaral sa pagsusulit gamit ang kontekstwalisadong komposisyon.

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

Layunin nitong masukat ang kanilang panimulang antas ng pag-unawa.

2. Interbensyon – Sa loob ng ilang linggo, itinuro ang mga aralin sa pagbasa gamit ang SQ3R method (Survey, Question, Read, Recite, Review). Bawat hakbang ng SQ3R ay ginamit sa pagtalakay ng kontekstwalisadong teksto upang malinang ang kanilang analitikal na kasanayan.
3. Post-Test – Matapos ang interbensyon, isinagawa ang pagsusulit gamit ang panibagong kontekstwalisadong komposisyon. Layunin nitong masukat ang naging pagbabago o pag-unlad ng mga mag-aaral sa analitikal na antas ng pang-unawa.

Paraan ng Pagsusuri ng Datos

Ang nakuhang marka mula sa pre-test at post-test ay susuriin gamit ang mean scores at percentage gain upang masukat ang pag-unlad ng mga mag-aaral. Ihahambing ang resulta bago at pagkatapos ng paggamit ng SQ3R upang makita ang epekto nito sa kanilang analitikal na pang-unawa.

Upang matukoy kung ang pagkakaibang nakuha sa mean ng pre-test at post-test ay statistically significant, ginamit ang t-test for dependent samples (paired sample t-test).

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

Ang estadistikang ito ay angkop sapagkat iisang pangkat lamang ng mga mag-aaral ang sumailalim sa dalawang pagsusulit (bago at pagkatapos ng interbensyon).

Ang t-test ay tumutulong matukoy kung ang pagtaas ng marka sa post-test ay bunga lamang ng pagkakataon o ng aktuwal na epekto ng paggamit ng SQ3R bilang estratehiya sa pagbasa. Ang pagsusuri ay isinagawa sa 0.05 na antas ng kahalagahan (level of significance).

Kung ang nakuha na p-value ay mas mababa sa 0.05, nangangahulugang may makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng pre-test at post-test scores, kaya't masasabi na epektibo ang paggamit ng SQ3R sa pagpapahusay ng analitikal na antas ng pang-unawa ng mga mag-aaral.

VI. Planong Gawain at Timeline

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

Buwan	Gawain/Aktibidad	Inaasahang Output
Unang Buwan	<ul style="list-style-type: none">○ Pagbuo ng konsepto at pagsulat ng proposal○ Pagkuha ng pahintulot mula sa punongguro at kaguruan○ Pagdisenyo ng mga instrument (kontekstwalisadong komposisyon, rubrik, pre-test at post test)	<ul style="list-style-type: none">○ Aprubadong action research proposal○ Mga handing instrumento
Ikalawang Buwan	<ul style="list-style-type: none">○ Pagpapatupad ng Pre-test sa Grade 5-Nadeshiko○ Pagsisimula ng interbensyon gamit ang SQ3R method	<ul style="list-style-type: none">○ Nakuhang datos sa pre-test○ Unang yugto ng interbensyon

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

	<p>sa mga aralin sa pagbasa</p> <ul style="list-style-type: none">○ Regular na obserbasyon at journal writing	
Ikatlong Buwan	<ul style="list-style-type: none">○ Pagpapatuloy ng interbensyon (pagtuturo gamit ang SQ3R)○ Pagmomonitor ng progreso ng mag-aaral gamit ang rubrik at anecdotal records	<ul style="list-style-type: none">○ Midline data (mga obserbasyon at repleksyon)○ Patuloy na interbensyon
Ikaapat na Buwan	<ul style="list-style-type: none">○ Pagpapatupad ng Post-Test○ Pagsusuri at paghahambing ng resulta (pre-test vs. post-test)	<ul style="list-style-type: none">○ Nakumpletong ulat ng Action Research○ Rekomendasyon para sa pagpapahusay ng pagbasa

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

	<ul style="list-style-type: none">○ Pagsulat ng ulat at rekomendasyon○ Presentasyon ng resulta sa paaralan at research conferences	
--	---	--

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

VII. Tantiyang Gastos

Item	Detalye	Gastos (php)
Printing at Photocopying	Pagpi-print ng pre-test at post-test, kontekstwalisadong komposisyon, rubrik, questionnaires (100 kopya)	3,500 php
Bond Paper at Ink	A4 bond paper (3 rims) at tinta para sa printer	1,200 php
School Supplies	Folder, fastener, plastic cover, marker, lapis/ballpen para sa pagsusulit at pag-record ng datos	800 php
Internet at Koryente	Pag-research, pag-type, at komunikasyon (4 na buwan)	1,000 php
Contingency Fund	Para sa hindi inaasahang gastusin (10% ng kabuuang budget)	450 php
Kabuuang Gastos		6950 php

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

VIII. Mga Plano para sa Pagpapalaganap at Timeline

Linggo	Gawain	Output
Unang Linggo	Paghahanda ng presentasyon (PowerPoint, handouts, executive summary ng research)	Nakahandang materyales para sa dissemination
Ikalawang Linggo	Presentasyon sa Collaborative Expertise/ School Learning Action Cell	Naibabahagi sa mga guro ang resulta at rekomendasyon
Ikatlong Linggo	Pagbibigay ng kopya ng ulat sa Punongguro at mga Dalub-guro	Naipasa ang dokumento sa administrasyon
Ikaapat na Linggo	Pagdaos ng simpleng workshop/ sharing session at pagpapaalam sa magulang ng mga mag-aaral	Naipakalat sa stakeholders ang resulta ng pananaliksik

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

IX. Resulta at Talakayan

Resulta

Batay sa isinagawang pagsusuri gamit ang pre-test at post-test, malinaw na nakapagtala ng makabuluhang pag-unlad ang mga mag-aaral ng Grade 5-Nadeshiko matapos ang implementasyon ng SQ3R method na ginamitan ng kontekstwalisadong komposisyon.

Para sa 21 na lalaki, nakakuha sila ng mean score na 11.2 sa pre-test na tumutukoy sa *Katamtaman* na antas ng analitikal na pang-unawa. Matapos ang interbensyon, ang kanilang mean score ay umangat sa 17.5, na pasok sa pagitan ng *Magaling* at *Napakahusay*.

Para naman sa 17 na babae, ang kanilang pre-test mean score ay 11.8 na nasa *Katamtaman* ding antas. Sa post-test, ang kanilang marka ay umabot sa 18.1, na malinaw na kabilang sa kategoryang *Napakahusay*.

Kung ikukumpara, parehong nakapagtala ng 6.3 puntos na pagtaas ang dalawang pangkat, na nagpapakita na ang parehong kasarian ay nakinabang sa estratehiya. Bagama't pantay ang laki ng pagtaas, kapansin-pansin na mas mataas ang naging panghuling mean score ng mga babae kaysa sa mga lalaki.

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

Talahanayan 1

Mean Scores ng Grade 5-Nadeshiko Ayon sa Kasarian sa Pre-Test at Post-Test

Kasarian	Bilang ng Mag-aaral	Pagsusulit	Mean Score	Interpretasyon
Lalaki	21	Pre-Test	11.2	Katamtaman
Lalaki	21	Post-Test	17.5	Magaling/Napakahusay
Babae	17	Pre-Test	11.8	Katamtaman
Babae	17	Post-Test	18.1	Napakahusay

Average Scores ng Grade 5-Nadeshiko (SQ3R Intervention, ayon sa Kasarian)

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

(Makikita ang malinaw na pagtaas ng scores ng parehong 21 lalaki at 17 babae, kung saan pareho silang tumaas ng 6.3 puntos, ngunit mas mataas ang naging final mean score ng mga babae.)

Talakayan

Ipinapakita ng mga resulta na ang paggamit ng SQ3R ay epektibong nakapagpaangat sa kakayahan ng mga mag-aaral na umunawa nang analitikal at kritikal. Ang sistematikong proseso ng *Survey, Question, Read, Recite, at Review* ay nakatulong upang mahasa ang kasanayan ng mga bata sa pagtukoy ng mahahalagang ideya, pagbibigay ng interpretasyon, at pagbuo ng koneksyon mula sa binasa.

Higit pa rito, ang paggamit ng kontekstwalisadong komposisyon bilang instrumento ay naging mahalagang salik upang maging makabuluhan ang kanilang pagkatuto. Dahil ang teksto ay nakaugat sa kanilang sariling karanasan at kapaligiran, mas madali nilang naiuugnay ang kanilang binabasa at nagagamit ang mas mataas na antas ng pag-iisip.

Sa pagsusuri ayon sa kasarian, makikitang parehong nakinabang ang mga lalaki at babae, subalit bahagyang mas mataas ang naging post-test performance ng mga babae. Ang resultang ito ay maaaring maiugnay sa mga naunang pag-aaral na nagpapakitang mas mataas ang interes at konsentrasyon ng mga babae sa gawaing pagbasa. Gayunpaman, ang

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

mahalagang punto ay parehong kasarian ay nakaranas ng makabuluhang pag-unlad, na nagpapatunay na ang SQ3R ay inklusibong estratehiya sa pagpapalago ng analitikal na kasanayan sa pagbasa.

Sa kabuuan, napatunayan ng pag-aaral na ang paggamit ng SQ3R method na sinusuportahan ng kontekstwalisadong komposisyon ay isang mabisang paraan upang mapaunlad ang kasanayan sa pagbasa at analitikal na pag-unawa ng mga mag-aaral, anuman ang kanilang kasarian.

Rekomendasyon

Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, inirerekomenda ang mga sumusunod:

1. Pagpapatuloy ng Implementasyon ng SQ3R Method

- o Iminumungkahi na patuloy na gamitin ng mga guro ang SQ3R method bilang pangunahing estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa. Pinatunayan ng resulta na nakatutulong ito sa pagpapataas ng analitikal na antas ng pang-unawa ng mga mag-aaral.

2. Pagpapalawak ng Aplikasyon sa Iba't Ibang Asignatura

- o Mainam na isama ang SQ3R sa pagtuturo ng iba pang asignatura gaya ng English, Araling Panlipunan, at Agham. Sa pamamagitan nito, mas nahuhubog ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa iba't ibang konteksto ng pagkatuto.

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

3. Pagbuo ng Higit na Kontekstwalisadong Materyales

- Dahil napatunayang epektibo ang paggamit ng tekstong malapit sa karanasan ng mga mag-aaral, iminumungkahi ang mas malawakang produksyon ng kontekstwalisadong komposisyon upang higit pang mapalalim ang kanilang pag-unawa at pakikilahok sa aralin.

4. Pagpapalawak ng Pananaliksik

- Maaaring isagawa ang kaparehong pag-aaral sa mas malaking bilang ng kalahok at sa iba't ibang baitang upang matukoy ang pangkalahatang bisa ng SQ3R method. Iminumungkahi rin ang paghahambing sa ibang estratehiya sa pagbasa upang makita ang relatibong kahusayan nito.

5. Pagsasanay para sa mga Guro

- Inirerekomenda ang pagsasagawa ng School Learning Action Cell (SLAC) hinggil sa paggamit ng SQ3R at pagbuo ng kontekstwalisadong materyales. Sa ganitong paraan, masisiguro ang mas epektibong implementasyon ng estratehiya at ang pagpapatuloy nito sa iba't ibang klase at asignatura.

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

X. Mga Sanggunian (APA 7th Edition)

Anderson, N. J. (2008). *Metacognition and good language learners*. In C. Griffiths (Ed.), *Lessons from good language learners* (pp. 99–109). Cambridge University Press.

Brown, H. D. (2007). *Principles of language learning and teaching* (5th ed.). Pearson Longman.

Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed.). Pearson Education.

Duran, E. (2016). Effectiveness of SQ3R method on students' reading comprehension in English. *International Journal of Advanced Research in Education & Technology*, 3(3), 123–127.

Ekwall, E. E., & Shanker, J. L. (1988). *Diagnosis and remediation of the disabled reader*. Allyn & Bacon.

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.
<https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>

McNamara, D. S. (2007). *Reading comprehension strategies: Theories, interventions, and technologies*. Lawrence Erlbaum Associates.

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

Palincsar, A. S., & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. *Cognition and Instruction*, 1(2), 117–175. https://doi.org/10.1207/s1532690xci0102_1

Robinson, F. P. (1946). *Effective study*. Harper & Row.

Santos, M. A. (2019). Paggamit ng kontekstwalisadong materyales sa pagtuturo ng pagbasa sa elementarya. *Dalumat E-Journal*, 10(1), 55–67.

Sotillo, M. (2020). The role of contextualized learning materials in enhancing reading comprehension. *Philippine Journal of Education and Teaching Research*, 12(2), 45–59.

Stringer, E. T. (2014). *Action research* (4th ed.). SAGE Publications.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

**PAGGAMIT NG SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE AT REVIEW) SA
MGA KONTEKSTWALISADONG KOMPOSISYON AT ANALITIKAL NA ANTAS NG
PANG-UNAWA NG GRADE 5-NADESHIKO**

INFORMED CONSENT TO PARTICIPATE IN A RESEARCH PROJECT

Your participation in this research is entirely voluntary. You may choose not to participate. If you decide to participate in this research survey, you may

withdraw at any time. You will not be penalized if you choose not to participate in this study or if you withdraw from it at any point. Being a participant in this study will not provide you with any personal benefits.

Your participation, on the other hand, is likely to enable researchers in learning more about the variables involved in this study. Rest assured that the information you provided will be used solely for academic and research

purposes. All personal information collected from this form will be kept confidential and will only be accessed by the researchers of this study, in

accordance with Republic Act 10173, otherwise known as the “Data

Privacy Act of 2012”.

Republic of the Philippines
Department of Education
REGION IV-A CALABARZON
SCHOOLS DIVISION OF SAN PABLO CITY
SAN CRISTOBAL ELEMENTARY SCHOOL
PUROK 5, BRGY. SAN CRISTOBAL, SAN PABLO CITY

"I have read and understand the provided information and have had the opportunity to ask questions. I understand that I am free to withdraw at any time, without giving a reason and without cost.

I understand that I will be given a copy of this consent form. I voluntarily agree to take part in this study."

- Yes, I agree to participate in this study.
- No, I do not agree to participate in this study.